

Fuente: Archivo del programa

MEMORIAS DE **APRENDIZAJE**

EXPERIENCIA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

2025

**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**

Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023656 10/12/21
Campus Bucaramanga

<u>1. INTRODUCCIÓN</u>	3
<u>2. FUNCIONES SUSTANTIVAS</u>	6
2.1. ENSEÑANZA	7
2.2 ACTIVIDADES DE PRE PRÁCTICA	8
2.3 INDUCCIONES DE PRE PRÁCTICA	9
2.4 PLAN CONJUNTO DE PRÁCTICAS	10
2.5 BANCO DE PLANEAMIENTOS	11
2.6 PLAN PADRINO	12
2.7 JORNADA DE SALUD PUBLICA	13
2.8 EXPERIENCIAS EXITOSAS	14
2.9 EXTENSIÓN	15
2.10 MI UDES RECOLECTOR	16
2.11 IQ ARTES Y TALENTOS	17
2.12 EDUCACIÓN INTERPROFESORAL	18
2 .13 INVESTIGACIÓN	19
<u>3. ACREDITACIÓN</u>	21
<u>4. BIBLIOGRAFÍA</u>	23

INTRODUCCIÓN

Desde la visión de John Dewey, el **aprendizaje experiencial** es un proceso dinámico y transformador que se logra cuando las personas se involucran activamente en experiencias que despiertan su interés y potencian su desarrollo integral. En coherencia con este enfoque, el programa de Instrumentación Quirúrgica, alineado con el **Plan de Desarrollo Institucional (PDI)**, promueve una formación que trasciende las fronteras del aula. Esto lo logra mediante estrategias que fortalecen tanto las habilidades técnicas como las humanas, lo que se traduce en una mejora de la calidad educativa y la distinción del programa.

Las **funciones sustantivas** del programa se materializan a través de estrategias que, desde las actividades de **prepráctica** hasta el semillero de investigación, permiten a los estudiantes expresarse y fomentan su desarrollo integral por medio de las diversas actividades ofrecidas.

A su vez, las actividades de **prepráctica** buscan preparar a los estudiantes para enfrentar de forma consciente y segura los desafíos y las buenas prácticas en el entorno clínico, promoviendo una cultura sólida de seguridad del paciente y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Posteriormente, el plan conjunto de prácticas brinda a los estudiantes experiencias formativas en distintas **Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)**, lo que les permite integrar sus conocimientos en escenarios clínicos reales y conocer la realidad de su profesión.

Las **experiencias exitosas** destacan y visibilizan las actividades más sobresalientes realizadas por los estudiantes en cada IPS a lo largo del semestre, evidenciando su progreso y compromiso con la práctica profesional.

Por otro lado, el **plan padrino** es una estrategia de acompañamiento entre estudiantes de diferentes semestres, donde los de mayor experiencia orientan y apoyan a quienes lo necesitan, promoviendo el trabajo colaborativo y el fortalecimiento del aprendizaje colectivo. Asimismo, las **inducciones a prácticas** proporcionan un conocimiento previo sobre las IPS asignadas, permitiendo que los estudiantes comprendan los lineamientos institucionales y las competencias que desarrollarán en sus rotaciones.

Como resultado de este enfoque, el programa refleja **resultados positivos** en cuanto a la permanencia estudiantil, con los datos más representativos. Estos son el resultado de un proceso formativo enriquecido por la participación activa, el trabajo en equipo y la reflexión, pilares fundamentales para el aprendizaje significativo en el campo de la Instrumentación Quirúrgica.

EQUIPO GESTOR MEMORIAS DE APRENDIZAJE

- MÓNICA VARGAS RODRÍGUEZ
Directora del programa
- MÓNICA MARCELA ANGARITA COGOLLO
Coordinadora Académica
- ERIKA VIANNETH GRANDAS ARDILA
Coordinadora de Prácticas
- LAURA MARCELA PINILLA BOCAGRANDE
Coordinadora de Calidad
- ALEXANDER DÍAZ NAVARRO
Coordinador de Investigación
- SANDRA MILENA RIVERO TAPIAS
Coordinadora de Creación Artística

DISEÑO Y DIGRAMACIÓN

- ANA SOFIA GAMBOA
- SHIRLY DAYANA VELÁSQUEZ

CÓMO CITAR ESTE DOCUMENTO

Programa de Instrumentación Quirúrgica. (2025). *Memorias de Aprendizaje: Experiencia en Instrumentación Quirúrgica 2025*. Universidad de Santander. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16969099>

Tabla 1. Población 2025A

ESTUDIANTES MATRICULADOS	294	100%
ESTUDIANTES NUEVOS	50	17%
ESTUDIANTES READMISIÓN	4	1.36%
CONDICIONADOS	4	1.36%
READMITIDOS	4	1.36%
CANCELACIONES	2	0.68%
TOTAL DE PROFESORES	43	100%
NÚMERO DE GRADUADOS	25	100%

Fuente: Archivo del programa

FUNCIÓNES

Fuente: Archivo del programa

SUSTANTIVAS

ENSEÑANZA

La enseñanza constituye una de las funciones sustantivas más relevantes del Programa de Instrumentación Quirúrgica al ser la base para la formación académica, ética y profesional de los estudiantes. Por tanto, se buscan estrategias pedagógicas basadas en el **aprendizaje experiencial**, logrando la **construcción de saberes y valores**, que cada vez más se ven resaltados en Instrumentadores Quirúrgicos UDES al actuar con responsabilidad, liderazgo y compromiso en los diferentes escenarios.

Asimismo, en coherencia con el Pilar de Personalización del PDI 2024–2028, el programa ha adelantado acciones orientadas a adaptar los procesos educativos y de gestión a las características y trayectorias de los estudiantes, promoviendo su **desarrollo integral** y garantizando una oferta académica pertinente:

Tabla 2. Relación 2025A

PERSONALIZACIÓN	Relación Profesor -Estudiantes en prácticas formativas	1:01
	Relación Profesor - Estudiante en laboratorios del Programa	1:08
	Relación Profesor - Estudiantes en cursos teóricos del Programa	1:20
	Porcentaje de permanencia estudiantil	96%

Fuente: Archivo del programa

Fuente: Archivo del programa

ACTIVIDADES DE PRE PRÁCTICA

“Grande para una mejor educación”

Universidad de Santander

La simulación quirúrgica es una herramienta clave para la formación académica y profesional de los estudiantes. A través de escenarios controlados y realistas, se pueden practicar técnicas, fortalecer habilidades y adquirir confianza antes de enfrentarse a situaciones reales en el quirófano.

Este tipo de aprendizaje favorece la seguridad del paciente, mejora el trabajo en equipo y permite corregir errores sin poner en riesgo vidas, siendo un complemento fundamental en el proceso formativo.

Fuente: Archivo del programa

ASPECTOS POSITIVOS:

- Mejora la destreza y precisión en el manejo de instrumentos.
- Permite aprender sin poner en riesgo a pacientes reales.
- Aumenta la confianza y la preparación emocional.
- Ofrece retroalimentación inmediata y personalizada.
- Favorece la adaptación a tecnologías quirúrgicas modernas.

Fuente: Archivo del programa

INDUCCIONES DE PRÁCTICA

Fuente: Archivo del programa

Las inducciones a la práctica quirúrgica son un componente esencial en el programa de Instrumentación Quirúrgica, ya que preparan a los estudiantes para enfrentar los entornos reales en los que desempeñarán sus funciones. Estas sesiones tienen como objetivo brindar información clara y precisa sobre las instituciones de salud IPS donde se realizarán las prácticas, los protocolos de bioseguridad, el comportamiento ético y profesional esperado, así como los procedimientos administrativos y clínicos básicos que deben conocer.

Durante la inducción, los estudiantes reciben orientación sobre el rol del instrumentador quirúrgico dentro del equipo de salud, las dinámicas del quirófano, el manejo del instrumental, los estándares de calidad y la seguridad del paciente. Esta preparación no solo fortalece sus conocimientos técnicos, también contribuye a reducir la ansiedad, fomentar la seguridad y afianzar la responsabilidad profesional.

ASPECTOS POSITIVOS:

- Mayor seguridad y confianza en el entorno quirúrgico.
- Rápida adaptación al ambiente hospitalario.
- Fortalecimiento del profesionalismo y la ética.
- Reducción de errores y mejora en la práctica clínica.

Fuente: Archivo del programa

PLAN CONJUNTO DE PRÁCTICAS

Fuente: Archivo del programa

El plan conjunto de prácticas del programa de Instrumentación Quirúrgica es una estrategia que articula la formación académica con la experiencia en escenarios clínicos reales. A través de este plan, los estudiantes rotan por diferentes instituciones prestadoras de salud (IPS), fortaleciendo sus competencias técnicas, éticas y humanas. Este modelo permite la integración entre docentes, tutores clínicos y estudiantes, asegurando una experiencia formativa coherente y alineada con los estándares de calidad en la atención quirúrgica. Además, promueve el trabajo colaborativo y el acompañamiento continuo, consolidando una formación profesional sólida y contextualizada.

Fuente: Archivo del programa

PRÁCTICAS EXITOSAS:

Durante estas experiencias se fortalece el criterio clínico, el trabajo en equipo con otros profesionales de la salud y se enfrentan a retos que consolidan su formación. Muchos han sido reconocidos por su liderazgo, compromiso y capacidad para integrarse a los equipos quirúrgicos, participando activamente en procedimientos complejos, campañas de humanización y propuestas de mejora dentro de las instituciones.

BANCO DE PLANEAMIENTOS

Fuente: Archivo del programa

La Dirección del programa ha propuesto la implementación de un Banco de Planeamientos, se basa en un espacio digital que contiene gran variedad de planeamientos quirúrgicos de las diferentes especialidades, validados por instrumentadores expertos.

Es un proyecto innovador, ya que, los estudiantes lo pueden usar como herramienta de estudio para fortalecer la formación académica y práctica de los estudiantes. Además, la consolidación de un libro disciplinar propio del programa.

Fuente: Archivo del programa

Fuente: Archivo del programa

Este banco facilita una conexión directa entre la teoría y la práctica, permitiendo la identificación de necesidades particulares de cada procedimiento, fortaleciendo la toma de decisiones y la preparación quirúrgica. Se proyecta como base para el almacenamiento y la distribución del conocimiento, dirigido a estudiantes, docentes y profesionales del sector salud.

PLAN PADRINO

“Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado”

-Proverbio africano

Fuente: Archivo del programa

Las actividades de plan de padrino son realizadas por estudiantes cuyo promedio es respetable en alguna materia presente en el semestre que cursan, realizando actividades y jornadas de acompañamientos a estudiantes que tengan falencias o inquietudes dando como resultado bajas calificaciones y desmotivación, lo cual, es preocupante para el programa.

El plan padrino ha sido usado con frecuencias altas en semestre principiantes, dando resultados exitosos y favorables para los promedios y experiencias personales de los estudiantes con falencias o desmotivación en alguna asignatura cursada.

RECONOCIMIENTO ESTUDIANTE:

Los estudiantes que realizan horas de acompañamiento a los estudiantes de su semestre se les da un reconocimiento por su compañerismo y compromiso con la calidad del programa.

EXPERIENCIAS EXITOSAS:

El plan padrino es una idea que garantiza la fomentación del estudio y compromiso en el compañerismo, y solidaridad como cualidades que el programa quiere resaltar en sus estudiantes.

Se realiza de manera virtual o presencial con el estudiante tutor. Prueba de que el plan padrino es exitoso es la calidad en aspectos cualitativos y cuantitativos en los estudiantes a medida que avanzan para cumplir sus metas.

Fuente: Archivo del programa

JORNADA DE SALUD PÚBLICA

“El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir.”

— Mark Van Doren

Fuente: Archivo del programa

Las jornadas de salud pública están basadas en un enfoque educativo, artístico y humano; por consecuencia fortalecen la formación de los estudiantes al combinar teoría con práctica comunitaria. A través de talleres dinámicos y expresiones artísticas y culturales, promueven la prevención, el autocuidado y hábitos saludables, abordando temas clave, por ejemplo: La salud mental, dar a conocer y profundizar en enfermedades cada vez más presentes en el día a día, diagnóstico temprano y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual o embarazos no deseados, entre otras.

Este evento da lugar a la reflexión, el pensamiento crítico, mayor conciencia sobre la salud y empoderamiento en la comunidad. Además, favorece a la formación de profesionales integrales, conscientes de su rol en la salud pública

ASPECTOS POSITIVOS:

- Promueven el autocuidado, la prevención y el compromiso con la comunidad.
- Generan conciencia sobre la salud y el bienestar colectivo.
- Refuerzan la identidad profesional y el sentido de pertenencia.
- Contribuyen a una formación más humanizada, ética y participativa.

Fuente: Archivo del programa

Fuente: Archivo del programa

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Esta actividad tuvo como propósito principal visibilizar las experiencias significativas vividas por los estudiantes durante el semestre, a través de iniciativas como los Proyectos de Aula, clases espejo, campañas de humanización y proyectos EIP. Estas acciones permitieron destacar los logros alcanzados, los retos superados y las estrategias implementadas en los distintos escenarios reales de aprendizaje.

Además, se compartieron buenas prácticas pedagógicas y metodológicas empleadas por los docentes y profesores del área clínica, fortaleciendo la articulación entre el componente académico y el asistencial.

Fuente: Archivo del programa

EXPERIENCIAS EXITOSAS:

La actividad buscó resaltar las experiencias significativas de los estudiantes durante el semestre, mediante proyectos académicos, campañas de humanización y espacios colaborativos. También se compartieron buenas prácticas docentes, promoviendo la integración entre lo académico y lo asistencial, y consolidando una formación profesional integral y humanizada.

RECONOCIMIENTO DOCENTE:

El reconocimiento al desempeño docente refleja el compromiso y la calidad del cuerpo profesoral, destacando su papel esencial en la formación de profesionales íntegros, con vocación, sentido de pertenencia y orgullo por su labor. A través de su acompañamiento, no solo fortalecen el conocimiento técnico, sino también los valores humanos en los estudiantes.

Fuente: Archivo del programa

EXTENSIÓN

La extensión representa un vínculo fundamental entre lo académico y la comunidad, con este enfoque el programa, en línea con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), promueve una formación que va más allá del aula, mediante estrategias que fortalecen tanto las habilidades técnicas como humanas, resultando en la mejora de la calidad educativa y la distinción del programa.

Entre estas estrategias se destacan proyectos como: IQ Arte y Talentos o El Recolector, iniciativas que les permiten a los estudiantes expresar sus habilidades artísticas y personales a través de diversas actividades ofrecidas por el programa, fomentando así el desarrollo integral.

Fuente: Archivo del programa

MIUDES Y EL RECOLECTOR

MIUDES:

El programa MIUDES es un programa institucional de proyección social interprofesional con el objetivo de fortalecer el desarrollo comunitario y mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad, a través de un acompañamiento interprofesional que integra la participación de diversos programas académicos, quienes trabajan en conjunto para abordar diversas necesidades en áreas como salud integral, habilidades productivas, cuidado animal y ambiental.

Fuente: Archivo del programa

Fuente: Archivo del programa

ASPECTOS POSITIVOS:

- Desarrollo de competencias interprofesionales en un contexto real.
- Mejora en salud integral, condiciones de saneamiento, empoderamiento comunitario y consolidación de redes de gobernanza local.

“EL RECOLECTOR”:

“El Recolector” es una iniciativa de extensión liderada por el programa de Instrumentación Quirúrgica de la UDES, que tiene como propósito promover la salud ambiental y el bienestar social, sensibilizar y capacitar estudiantes y comunidades para adoptar hábitos sostenibles y responsables. Este proyecto se desarrolla por medio de talleres participativos y jornadas de colaboración multisectorial.

IQ ARTE Y TALENTOS

“El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir.”

— Mark Van Doren

IQ Arte y Talentos es una iniciativa del programa de Instrumentación Quirúrgica que impulsa la expresión artística y cultural de los estudiantes mediante actividades como la música, la danza, la pintura, la escritura y el teatro. Este espacio contribuye al desarrollo integral, fortaleciendo la creatividad, el trabajo en equipo, la sensibilidad humana y el sentido de pertenencia durante su proceso de formación profesional.

Fuente: Archivo del programa

Además, ha incursionado en escenarios de creación artística y cultural, ampliando las formas de producción y divulgación del conocimiento.

ASPECTOS POSITIVOS:

- Estimulan la creatividad, la expresión personal y el trabajo en equipo.
- Refuerzan la identidad profesional y el sentido de pertenencia.
- Desarrollo personal e inclusión.

Fuente: El Frente

Fuente: El Frente

EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

El programa de Instrumentación Quirúrgica participa activamente en diversas iniciativas, tales como las jornadas institucionales de lavado de manos, así como en actividades colaborativas junto a estudiantes en práctica clínica. Entre estas actividades se destacan: el Caso Integrador, Marketing de Roles, Inducción a Buenas Prácticas, Evaluación de la Calidad, Conciliación de Medicamentos, La Mala Noticia y el Seminario Internacional Integrador.

Estas actividades se desarrollan en conjunto con distintos programas profesionales, con el propósito de incentivar el trabajo en equipo, promover el aprendizaje colaborativo y fortalecer tanto las habilidades adquiridas como la capacidad de aplicar nuevos conocimientos, dando como resultado una potenciación en las competencias individuales y en el valor del rol de cada profesión en la atención integral en salud.

Fuente: Archivo del programa

Estas experiencias permiten enfrentar de manera práctica situaciones que pueden presentarse en la cotidianidad, contribuyendo así a una formación más humana, ética y resolutiva.

Fuente: Archivo del programa

ASPECTOS POSITIVOS:

- Fomenta el trabajo en equipo y favorece el desarrollo de habilidades interprofesionales.
- Aplica conocimientos y promueve la humanización a situaciones reales.

INVESTIGACIÓN

Fuente: Archivo del programa

La investigación es un pilar esencial en la formación integral, por ello, la Dirección del Programa ha fortalecido la investigación a través de su incorporación en las asignaturas, la formación de los estudiantes en competencias investigativas y el desarrollo de proyectos que responden a necesidades reales.

En cuanto a visibilidad académica, se resalta la participación en el semillero institucional con representación en la fase regional, así como la intervención en simposios de universidades como El Bosque y el Sinú, reforzando la proyección investigativa del Programa.

Fuente: Archivo del programa

Fuente: Archivo del programa

De esta manera, no solo se promueve la generación de conocimiento relevante, sino que también se desarrolla la capacidad de respuesta a problemáticas del sector quirúrgico regional, nacional e internacional; este último gracias a las alianzas internacionales y los convenios que amplían las oportunidades de formación y movilidad académica.

Fuente: Archivo del programa

Lo anterior es evidenciado en el incremento y calidad de los trabajos de grado desarrollados con acompañamiento docente.

TRABAJOS DE GRADO 2025A

El Recolector: Implementación de Huerta Casera Como Estrategia de Sostenibilidad, Seguridad Alimentaria y Salud Mental Para los Habitantes de la Corporación Hogares CREA en Piedecuesta Santander.

Revisión bibliográfica sobre la efectividad del ácido hipocloroso en quemaduras de segundo grado.

Evaluación y Propuesta de Mejora en el Proceso de Prelavado y Lavado del Instrumentador Quirúrgico Como Garantía del Proceso de Esterilización en una Institución de Salud de Cuarto Nivel.

Guía digital dirigida a estudiantes de Instrumentación Quirúrgica en prácticas clínicas.

Riesgos en la Salud Mental de los Instrumentadores Quirúrgicos Vinculados con la Universidad de Santander-UNDES en los Sitios de Práctica.

Conocimiento Sobre el Riesgo del Humo del Electrobisturí en Instrumentadores Quirúrgicos de dos Instituciones de Salud en Bucaramanga, Durante el Periodo 2024.

Competencias en Atención Primaria en Salud (APS) en egresados de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander (UNDES).

Síndrome de Burnout en Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander en Prácticas Asistenciales Durante el Periodo 2025.

Análisis de las Tendencias de la Investigación a Partir de Trabajos de Grado de Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander, 2022-2024.

ACREDITACIÓN

Fuente: Archivo del programa

La UDES felicita a los estudiantes, profesores, graduados y personal administrativo del programa de Instrumentación Quirúrgica por la

Renovación de Acreditación en

Alta Calidad por

8 años

Resolución MEN No. 004566 del 11 de marzo del 2025.

Fuente: Archivo del programa

El programa de Instrumentación Quirúrgica de la UDES, sede Bucaramanga, ha logrado la renovación de su acreditación de alta calidad por ocho años. Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 004566 del 11 de marzo de 2025, refleja el compromiso continuo de la institución con la excelencia académica, la investigación, la infraestructura, la movilidad estudiantil y el impacto social y laboral.

- Dewey, J. (1967). *Experiencia y Educación*. Buenos Aires: Losada.
<https://www.rogelio.argumedo.mx/docs/100146390-EXPERIENCIA-Y-EDUCACION-re.pdf>
- Moreno, Heladio. (Ed.). (2003). *Modelos educativos pedagógicos y didácticos*. (2.a ed.). Ediciones SEM.
https://www.researchgate.net/publication/315835198_Modelos_Pedagogicos_y_Teorias_del_Aprendizaje
- Universidad de Santander UDES. (2018). *Proyecto Educativo del Programa (PEP)*.
https://www.udes.edu.co/images/carreras/posgrados/doctorados/enfermedades_infecciosas/PEP_doctorado_enfermedades_infecciosas.pdf
- Universidad de Santander UDES. (2019). *Plan de Desarrollo Institucional (PDI)*.
https://udes.edu.co/images/la_universidad/documentos/Bases-del-PDI-HORIZONTE-2019-2028.pdf
- Universidad de Santander UDES. (2023). *Proyecto Educativo Institucional (PEI)*.
<https://repositorio.udes.edu.co/items/b38b0e41-53d8-4409-a0f6-9f3752fe83a7>

UDES campus Bucaramanga

 **Universidad
de Santander**
UDES

 ALTA CALIDAD
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832